

PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI LỚP PHỦ TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2015-2021 DỰA VÀO ẢNH VỆ TINH ĐA THỜI GIAN

Cao Thị Hoài¹, Trần Thị Xuân Phần¹, Nguyễn Hải Đăng¹

Ngày nhận bài: 23/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 14/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đã ứng dụng ảnh vệ tinh đa thời gian Landsat 8 SR Tier 1 để phân tích thay đổi lớp phủ tại tỉnh Đắk Nông qua 2 giai đoạn: 2015 - 2018 và 2018 - 2021. Ảnh vệ tinh Landsat được thu thập trong các năm 2015, 2018 và năm 2021. Phương pháp phân loại có kiểm định phi tham số Random Forest (RF) được sử dụng để phân loại ảnh vệ tinh Landsat. Kết quả nghiên cứu đạt độ chính xác phân loại khá cao, từ 77,23% đến 86,05% tương ứng với hệ số Kappa từ 0,74 đến 0,83. Kết quả cho thấy rừng tự nhiên đã giảm đáng kể theo thời gian, từ rừng tự nhiên chiếm 35,75% giảm xuống 33,41% và 32,03% tương ứng các năm 2015, 2018 và 2021 (giảm 3,72%, tương ứng với giảm trên 24 ngàn ha rừng tự nhiên trong cả giai đoạn điều tra). Trong khi đó, các loại lớp phủ khác có sự tăng lên về diện tích qua các thời kỳ, đặc biệt là đất nông nghiệp.

Từ khóa: Ảnh Landsat, lớp phủ, Random forest (RF), độ chính xác phân loại.

1. MỞ ĐẦU

Rừng tự nhiên giữ vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, hạn chế lũ lụt, hạn hán, xói mòn đất, ... Và nó đặc biệt có vai trò bảo vệ đầu nguồn ở các tỉnh thuộc khu vực cao nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Nông. Việc thay đổi sử dụng các lớp phủ đất của con người để phát triển sinh kế và phục vụ các nhu cầu thiết yếu khác đã có từ hàng nghìn năm trước, nhưng mức độ, cường độ và tỷ lệ thay đổi các lớp phủ hiện nay đã lớn hơn nhiều so với trước đây (Blaschke, T., 2014; Basommi, L.P, 2016). Những thay đổi về lớp phủ có ý nghĩa ở cấp độ toàn cầu, khu vực và đến từng địa phương. Việc sử dụng đất biểu thị cách mọi người sử dụng thảm phủ, trong khi đó thảm phủ chỉ ra loại đất thực tế; Cả hai loại dữ liệu này thường được lấy từ phân tích ảnh vệ tinh hoặc ảnh hàng không (Coffey, R., 2013).

Ngày nay, vị trí nào trên trái đất cũng đều được ghi lại bởi các vệ tinh viễn thám ít nhất một lần mỗi ngày. Ảnh vệ tinh ở góc nhìn bao quát cho thấy rõ hơn những xu hướng mà nếu đứng trên mặt đất khó có thể hình dung được. Trong quản lý tài nguyên rừng, việc sử dụng ảnh vệ tinh đa thời gian kết hợp với GIS và hệ thống định vị toàn cầu (GPS), cùng với các quan trắc thu được từ mặt đất đáp ứng khách quan, đa dạng các thông tin cần thiết phục vụ công tác lập bản đồ chuyên đề nghiên cứu giám sát thay đổi thảm phủ và quản lý tài nguyên rừng, từ đó làm cơ sở giúp các nhà hoạch định chính sách định hướng chiến lược nhằm hướng đến sự phát triển bền vững.

Hơn nữa, việc thay đổi chính sách phân phối dữ liệu Landsat miễn phí và cởi mở vào năm 2008

đã thúc đẩy việc sử dụng chuỗi thời gian Landsat (LTS) cho các nghiên cứu và ứng dụng trong lâm nghiệp, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Thêm vào đó, ảnh Landsat 8 ra mắt vào tháng 2 năm 2013 đảm bảo tính liên tục của dữ liệu vệ tinh này.

Đắk Nông là tỉnh có sự chuyển đổi nhanh chóng sử dụng đất, đặc biệt là chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trong những năm gần đây, độ che phủ rừng tự nhiên ngày càng giảm xuống. Vì vậy, nếu việc giám sát rừng chỉ dựa vào bản đồ ở thời điểm hiện tại và cập nhật dựa vào điều tra mặt đất sẽ mất nhiều công sức và nguồn lực, hơn nữa thông tin khó đạt được độ chính xác với hiện trạng thay đổi nhanh chóng như hiện nay.

Chính vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu chính là phân tích thay đổi lớp phủ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2021 dựa vào ảnh vệ tinh đa thời gian nhằm cung cấp nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển phù hợp của tỉnh trong tương lai.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các loại lớp phủ tại tỉnh Đắk Nông, bao gồm: 1) Rừng thường xanh (TX); 2) Rừng bán thường xanh (BTX), 3) Rừng khộp (RK); 4) Rừng trồng (RT); 5) Cao su (CS); 6) Đất nông nghiệp (NN); 7) Đất khác (ĐK); 8) Khu dân cư (DC); 9) Mặt nước (MN).

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Phân loại ảnh vệ tinh và lập bản đồ lớp phủ vào các năm 2015, 2018 và 2021;

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Cao Thị Hoài; ĐT: 0984486838; Email: caohoi.tnu@gmail.com

- Phân tích sự thay đổi lớp phủ phủ dựa vào các cặp ảnh đã được phân loại trong từng giai đoạn: giai đoạn 2015 – 2018 và giai đoạn 2018 – 2021.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu: Nghiên cứu đã sử dụng các cảnh ảnh Landsat 8 SR Tier 1 tại khu vực tỉnh Đắk Nông được thu nhận trong phạm vi 3 mốc thời gian: năm 2015, 2018 và 2021 làm cơ sở cho việc tiền xử lý và phân loại lớp phủ.

Phương pháp thu thập và tiền xử lý dữ liệu ảnh Landsat qua các năm

- *Thu thập ảnh:* Trên nền tảng GEE, các đoạn mã code được thiết lập để thu thập ảnh vệ tinh Landsat 8 SR Tiger 1 khu vực nghiên cứu các năm trong giai đoạn điều tra (<https://earthengine.google.com/>) (Đặng Thị Kim Nhung và Phạm Thị Mai Thy, 2018).

- *Tiền xử lý ảnh:* Ảnh vệ tinh sau khi thu thập, tiến hành các bước tiền xử lý ảnh cơ bản như: hiệu chỉnh hình học, xử lý vùng mây, loại bỏ nhiễu đốm,...

Việc loại bỏ mây trong GEE bao gồm một loạt các hàm khác nhau được tập hợp lại với nhau trong hàm function() với tên biến tùy chọn và kết thúc bằng hàm return() lưu kết quả của hàm dưới dạng một biến, bằng cách khai báo một biến toàn cục và định nó tương đương với một phép gọi hàm.

Sau khi loại bỏ mây, tất cả các kênh của toàn bộ các ảnh trong chuỗi theo thời gian đã chọn được hợp nhất theo hàm median () trên GEE để tạo một ảnh không có mây. Dữ liệu ảnh Landsat 8 được cắt theo ranh giới tỉnh Đắk Nông và xuất ở định dạng GEOTiff có thể làm việc được cả trên phần mềm R và ENVI (Nguyễn Thị Thanh Hương, 2015).

Phương pháp phân loại ảnh vệ tinh

Ảnh vệ tinh sau khi thu thập và tiền xử lý ảnh sẽ tiếp tục được thực hiện phân loại ảnh để thành lập các bản đồ lớp phủ cho các năm 2015, 2018 và 2021. Các bước phân loại được thực hiện:

*) Thu thập mẫu phân loại

Dữ liệu mẫu được thu thập bằng việc phối hợp nhiều phương pháp khác nhau như: dựa vào kinh nghiệm, dữ liệu bản đồ có sẵn, ảnh có độ phân giải cao Google Earth, điều tra thực địa và dữ liệu có sẵn, ... (Sothe et al., 2017; Teluguntla et al., 2018); dựa vào thời điểm hiện tại để xác định những vùng mẫu ở các thời điểm trong quá khứ.

Dựa vào mức độ phân biệt trên ảnh đa phổ, đặc trưng của các loại lớp phủ, dựa vào kinh nghiệm, màu sắc của ảnh và dữ liệu các bản đồ sẵn có để xác định 9 loại lớp phủ tại khu vực nghiên cứu như đã đề cập ở phần đối tượng. Số lượng điểm mẫu

thu thập trên ảnh là trên 2000 điểm mẫu cho các năm 2015 và 2018; trên 1000 điểm mẫu thu thập trên ảnh cho năm 2021.

Dữ liệu điều tra thực địa được tiến hành lấy tại những điểm khó phân biệt trên ảnh. Dữ liệu điểm mẫu (Training site) cần thu thập là tọa độ điểm mẫu trên thực địa. Các tọa độ điểm được thu thập từ GPS cầm tay, tham chiếu hệ tọa độ UTM với hệ quy chiếu WGS-84. Mỗi điểm mẫu này được thu thập tại trung tâm của các loại lớp phủ để tránh nhầm lẫn do sai số về vị trí. Thu thập các điểm mẫu rải đều trên toàn khu vực nghiên cứu (07 huyện và 01 thành phố), số lượng điểm mẫu thực địa thu thập là trên 1000 điểm mẫu cho các loại lớp phủ năm 2021. Các điểm mẫu được phân bố tương đối rải đều để đảm bảo tính khách quan và đầy đủ.

Sau khi đã thu thập được đầy đủ vùng mẫu, tiến hành chia thành 2 bộ dữ liệu mẫu độc lập: 2/3 số mẫu được sử dụng để phân loại, phần còn lại sử dụng để kiểm định chất lượng phân loại.

*) Phân loại ảnh

Sử dụng phần mềm mã nguồn mở R-Studio 3.2; phương pháp phân loại có kiểm định phi tham số Random Forest (RF) được đề xuất bởi (Basommi, L.P., et al, 2016) để phân loại ảnh vệ tinh Landsat 8 SR thành các lớp phủ khác nhau.

Sau khi mô hình Random Forest được tạo thành, mỗi kết quả của các bootstrap trong tập hợp sẽ bỏ phiếu cho lớp phổ biến nhất và cho ra một kết quả phân loại. Mô hình được tạo thành dựa vào phân loại có số phiếu bầu nhiều nhất của mỗi sơ đồ cây quyết định ntree (Basommi, L.P., et al, 2016).

*) Kiểm định, đánh giá kết quả

Đánh giá độ chính xác kết quả phân loại đã được tính toán bằng cách tạo ra một ma trận sai số giữa các pixels đã được phân loại và pixels trên thực tế. Kết quả đánh giá (hệ số K) được tính toán dựa trên các chỉ tiêu độ chính xác toàn bộ, độ chính xác người sản xuất và độ chính xác người sử dụng (Congalton, R.G., and Green, K., 1999).

Độ chính xác toàn bộ (Overall Accuracy): là tỷ số giữa tổng số của tất cả các pixel được phân loại đúng so với tổng số tất cả các pixel được phân loại:

$$OA = \frac{\sum_{i=1}^r X_{ii}}{N} \times 100$$

Độ chính xác người sử dụng UA (User's accuracy): Tỷ số pixel được phân loại chính xác so với tổng số pixel theo hàng, được hiểu là tỉ lệ số mẫu phân loại đúng của 1 loại lớp phủ so với tổng số mẫu thực địa (mẫu thực tế) của loại lớp phủ đó.

$$U_a = \frac{x_{ii}}{x_{i+}} x100$$

Độ chính xác người sản xuất Pa (Producer’s accuracy): số pixel được phân loại chính xác so với tổng số pixel theo cột gọi là Producer’s accuracy (PA), được hiểu là tỉ lệ số mẫu phân loại đúng của 1 loại lớp phủ so với tổng số mẫu kết quả phân loại (mẫu dự đoán) của loại lớp phủ đó.

$$P_a = \frac{x_{ii}}{x_{+i}} x100$$

Ngoài ra, việc đánh giá mức độ quan hệ giữa thực tế và kết quả phân loại còn dựa vào chỉ số Kappa. Hệ số Kappa nằm trong phạm vi từ 0 đến 1 và biểu thị sự giảm theo tỷ lệ về sai số được thực hiện bằng một yếu tố phân loại hoàn toàn ngẫu nhiên; giá trị K càng gần 1 thì mức độ phân biệt càng chặt chẽ (Navulur, 2006)

$$K = \frac{N \sum_{i=1}^r x_{ii} - \sum_{i=1}^r (x_{i+} \cdot x_{+i})}{N^2 - \sum_{i=1}^r (x_{i+} \cdot x_{+i})} \quad (5)$$

Trong đó:

N: Tổng số pixel lấy mẫu;

r: Số lớp đối tượng phân loại;

x_{ii} : Số pixel đúng trong lớp thứ i (i= 1, 2, ..., r);

x_{i+} : Tổng pixel lớp thứ i của mẫu (loại thực tế/tổng giá trị theo hàng);

x_{+i} : Tổng pixel của lớp thứ i sau phân loại (loại giải đoán/tổng giá trị theo cột);

Bảng 1. Bảng đánh giá độ chính xác phân loại dựa vào hệ số K

TT	Giá trị K	Mức độ phân biệt
1	<0,00	Thấp
2	0,00 – 0,20	Nhẹ
3	0,21 – 0,40	Vừa
4	0,41 – 0,60	Tương đối chặt
5	0,61 – 0,80	Chặt
6	0,81 – 1,00	Rất chặt

Nguồn: Navulur (2006)

Từ các kết quả độ chính xác toàn bộ (OA), độ chính xác người dùng (UA), độ chính xác người sản xuất (PA) và hệ số Kappa được tính toán để đánh giá chất lượng của kết quả phân loại.

Phương pháp thành lập bản đồ và phân tích thay đổi lớp phủ

Sử dụng chức năng Phân tích Sàng lọc trong thanh công cụ Trình đơn Raster để lọc nhiều kết quả phân loại. Sau đó ảnh sau phân loại được vector hóa bằng chức năng Raster to Polygon và tiến hành biên tập bản đồ lớp phủ trong phần mềm ArcGIS 10.1. Việc thống kê diện tích các loại lớp phủ được thực hiện bằng chức năng Calculate Geometry.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá biến động sau phân loại được sử dụng để xác định sự biến động lớp phủ, trong đó có lớp phủ rừng. Dựa vào kết quả bản đồ đã được biên tập, nghiên cứu tiến hành chồng ghép các bản đồ theo từng cặp giai đoạn để phân tích sự thay đổi lớp phủ theo thời gian (Jensen, J.R., 1995). Công việc này được thực hiện dựa vào các công cụ của phần mềm ArcGIS 10.1.

Hình 1. Tiến trình nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Phân loại và đánh giá kết quả phân loại

Ảnh vệ tinh các năm sau khi thu thập trên GEE, được tiến hành các bước tiền xử lý ảnh. Sau đó sử dụng ảnh đã được xử lý để phân loại.

Kết quả đánh giá độ chính xác độ chính xác của kết quả phân loại dựa trên 2 tiêu chí độ chính xác toàn bộ (OA) và hệ số Kappa (Bảng 2).

Bảng 2. Độ chính xác toàn bộ và hệ số Kappa của các kết quả phân loại

Năm	Độ chính xác toàn bộ (%)	Hệ số Kappa
2015	86,05	0,83
2018	79,72	0,76
2021	77,23	0,74

Kết quả thể hiện ở Bảng 2 chỉ ra 9 loại lớp phủ được phân loại từ ảnh Landsat 8 đạt được độ chính xác khá cao với độ chính xác toàn cục OA từ 77,23% đến 86,05% tương ứng với hệ số Kappa từ 0,74 đến 0,83. Cao nhất là kết quả phân loại ảnh năm 2015 với OA = 86,05% với kappa bằng 0,83, trong khi đó độ chính xác thấp nhất là kết quả phân loại ảnh năm 2021 với OA=77,23% và kappa = 0,74.

Để thấy rõ độ chính xác phân loại của từng loại lớp phủ, độ chính xác PA và UA của từng lớp phủ ở các thời điểm được tổng hợp từ Bảng 3 đến

Bảng 3. Ma trận sai số phân loại của các loại lớp phủ năm 2015

2015	TX	DKH	BTX	RK	RT	CS	NN	DC	MN	UA (%)
TX	191	0	17	0	0	0	10	2	3	85,65
DKH	0	196	6	0	0	0	0	40	0	80,99
BTX	11	17	367	0	1	0	2	11	5	88,65
RK	1	0	2	193	35	0	3	0	0	82,48
RT	1	0	3	30	288	12	0	0	0	89,44
CS	0	0	0	0	10	112	2	0	0	90,32
NN	3	0	3	0	0	5	149	7	21	81,42
DC	11	113	8	0	2	0	5	952	2	87,10
MN	7	2	3	0	0	0	23	13	218	81,95
PA (%)	84,89	59,76	89,73	86,55	88,34	86,82	77,60	92,88	87,55	

Bảng 4. Ma trận sai số phân loại của các loại lớp phủ năm 2018

2018	TX	DKH	BTX	RK	RT	CS	NN	DC	MN	UA (%)
TX	920	0	19	0	72	6	2	0	0	90,28
DKH	0	371	4	24	0	9	61	45	0	72,18
BTX	17	13	70	18	5	0	9	0	0	53,03

Bảng 5.

Bảng ma trận nhầm lẫn của từng loại lớp phủ theo các giai đoạn cho thấy phần lớn độ chính xác thành phần đều đạt trên 50%, ngoại trừ rừng bán thường xanh và rừng khộp năm 2018 có độ chính xác PA và UA khá thấp đạt dưới 50% ($UA_{KH}=42,5\%$; $PA_{BTX}=46,36\%$; $PA_{RK}=35,79\%$), rừng khộp năm 2021 có độ chính xác PA thấp ($PA_{RK}=44,27\%$).

Trong tất cả các loại lớp phủ, mặt nước là loại đặc trưng rất dễ phân biệt trên ảnh, vì vậy đa phần các trường hợp độ chính xác luôn rất cao (thậm chí đạt 100%), nghiên cứu này cũng không ngoại lệ. Tiếp theo là thảm phủ rừng thường xanh với độ chính xác khá cao với trên 80% (cả PA và UA ở cả 3 năm). Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ rừng lá rộng thường xanh tự nhiên với đặc điểm chung của rừng nhiệt đới là đa dạng về loài, nhiều cấp tuổi, do vậy tạo nên rừng có nhiều tầng tán. Hơn nữa đa số khu vực rừng thường xanh còn lại được phân bố trên những địa hình dốc, núi cao với diện tích khá lớn. Do vậy rừng thường xanh rất dễ nhận diện trên ảnh. Hơn nữa, trong nghiên cứu này, rừng thường xanh chỉ được phân loại đơn giản thành 1 lớp duy nhất mà không chia nhỏ thành các lớp rừng bị tác động bởi con người theo các mức độ khác nhau, điều này cũng giúp cho rừng lá rộng thường xanh được phân loại có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, lớp Dân cư cũng có độ chính xác khá cao.

2018	TX	DKH	BTX	RK	RT	CS	NN	DC	MN	UA (%)
RK	1	13	22	34	0	6	4	0	0	42,50
RT	71	3	0	0	520	9	49	0	0	79,75
CS	28	30	5	8	8	346	56	1	0	71,78
NN	11	50	31	11	27	33	410	10	0	70,33
DC	0	48	0	0	0	0	20	345	0	83,54
MN	0	0	0	0	0	0	0	0	360	100,00
PA (%)	87,79	70,27	46,36	35,79	82,28	84,60	67,10	86,03	100,00	

Bảng 5. Ma trận sai số phân loại của các loại lớp phủ năm 2021

2021	TX	DKH	BTX	RK	RT	CS	NN	DC	MN	UA (%)
TX	730	0	14	0	60	5	4	0	0	89,79
DKH	2	276	6	25	0	10	58	40	0	66,19
BTX	20	16	120	25	6	0	10	0	0	60,91
RK	2	14	18	58	3	7	5	0	0	54,21
RT	53	2	3	5	453	8	52	0	0	78,65
CS	20	25	6	6	18	234	59	0	0	63,59
NN	9	37	28	12	26	35	340	7	0	68,83
DC	0	32	2	0	2	0	21	248	0	81,31
MN	0	0	0	0	0	0	0	0	315	100,00
PA (%)	87,32	68,66	60,91	44,27	79,75	78,26	61,93	84,07	100,00	

Hình 2. Bản đồ lớp phủ tỉnh Đắk Nông năm 2015 **Hình 3. Bản đồ lớp phủ tỉnh Đắk Nông năm 2018**

Hình 4. Bản đồ lớp phủ tỉnh Đắk Nông năm 2021

3.2. Phân tích thay đổi lớp phủ

Phân tích và định lượng thay đổi lớp phủ, trong

Hình 5. Tỷ lệ phần trăm của các loại lớp phủ qua các năm (%)

đó có đất lâm nghiệp là rất quan trọng, cung cấp thông tin khách quan cho việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên bền vững. Phân tích và lập bản đồ lớp phủ trong quá khứ và hiện tại theo thời gian là dữ liệu quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

Dựa vào kết quả phân loại, diện tích các loại lớp phủ của từng năm được tổng hợp ở Bảng 6 và tỷ lệ giữa các loại lớp phủ được thể hiện trong sơ đồ Hình 5.

Qua Bảng 6 và Hình 5, ta thấy rằng, trong các loại lớp phủ là rừng tự nhiên, diện tích rừng thường xanh chiếm nhiều nhất song cũng giảm dần qua các năm từ 29,02%, 27,3%, và 25,46% tương ứng với các năm 2015, 2018 và 2021 (cả giai đoạn giảm 3,56%). Rừng khộp cũng có xu hướng giảm dần qua các năm, giảm 0,94% cả giai đoạn; trong khi đó diện tích rừng bán thường xanh có tỷ lệ tăng nhẹ qua các năm, tăng 0,82% cả giai đoạn. Ngược lại diện tích rừng trồng tăng dần qua các giai đoạn, tuy nhiên diện tích là khá nhỏ so với thực tế do đề tài chỉ giới hạn trong việc phân loại các diện tích rừng trồng trưởng thành, để nhận biết trên ảnh mà chưa tính đến các lâm phần rừng trồng non, rừng mới trồng.

Bảng 6. Kết quả thống kê diện tích của các loại lớp phủ

Lớp phủ	2015		2018		2021	
	ha	%	ha	%	ha	%
TX	189.227,34	29,02	178.062,03	27,30	166.040,71	25,46
BTX	22.467,87	3,45	23.781,87	3,65	27.586,50	4,23
RK	21.374,82	3,28	16.035,66	2,46	15.260,62	2,34
RT	6.974,46	1,07	8.037,00	1,23	12.325,88	1,89
CS	18.740,07	2,87	22.750,47	3,49	25.890,87	3,97
NN	341.390,25	52,35	349.699,50	53,62	357.515,78	54,82
DC	6.163,83	0,95	6.319,89	0,97	8.021,61	1,23
MN	9.244,71	1,42	10.332,09	1,58	10.304,18	1,58
DKH	36.579,69	5,61	37.144,53	5,70	29.216,90	4,48
Tổng	652.163,04	100,00	652.163,04	100,00	652.163,04	100,00

Trong giai đoạn từ khoảng năm 2015 đến 2018, lớp phủ phủ rừng thường xanh tiếp tục giảm thêm hơn 11 ngàn ha (mức giảm thấp nhất trong các giai đoạn), diện tích rừng trồng đã thành rừng tăng khoảng trên 1 ngàn ha. Trong khi đó các loại lớp phủ không phải là rừng vẫn tiếp tục có xu hướng tăng diện tích do việc tiếp tục mở rộng canh tác, sản xuất, mở rộng khu đô thị, các hồ chứa nước, công trình thủy điện, thủy lợi cũng tăng lên ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, đất nông nghiệp tăng 8,3 ngàn ha, đất trồng cao su tăng 4 ngàn ha, mặt nước tăng hơn 1 ngàn ha.

Trong giai đoạn từ khoảng năm 2018 đến 2021, lớp phủ rừng thường xanh tiếp tục giảm thêm hơn 12 ngàn ha, diện tích rừng trồng đã thành rừng tăng khoảng hơn 4 ngàn ha. Trong khi đó các loại lớp phủ không phải là rừng vẫn tiếp tục có xu hướng tăng diện tích tại khu vực tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, đất nông nghiệp tăng 7,8 ngàn ha, đất trồng cao su tăng 3,1 ngàn ha, giai đoạn này không có sự tăng lên của diện tích mặt nước.

Kết quả phân tích thay đổi lớp phủ trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2021 cho thấy diện tích rừng tự nhiên trong khu vực tùy từng giai đoạn mà mức độ suy giảm là khác nhau. Mặc dù diện tích rừng tự nhiên lá rộng thường xanh chiếm diện tích cao nhất trong tất cả các kiểu rừng, song mức độ suy giảm và nguy cơ suy giảm cao hơn nhiều so với các kiểu rừng khác; do rừng lá rộng thường xanh thường phân bố trong các lập địa tốt, dinh dưỡng đất cao đồng thời với khí hậu mát mẻ, lượng mưa cao rất thích nghi với một số cây trồng nông nghiệp và công nghiệp chủ đạo của Tây Nguyên như cà phê, tiêu, mắc ca,... Hơn nữa Đắk Nông là tỉnh mới được thành lập năm 2003 sau khi tách ra từ tỉnh Đắk Lắk, do vậy việc chuyển đổi rừng thành các loại đất khác phục vụ cho việc xây dựng

cơ sở hạ tầng, phân chia và thành lập các khu vực hành chính, đặc biệt là gia tăng dân số cơ học dẫn đến nhu cầu mở rộng việc canh tác nông nghiệp, đồng thời với điều kiện đất đai phù hợp với nhiều loài cây công nghiệp, do vậy đã thu hút nhiều tổ chức và cá nhân chú trọng đến việc phát triển kinh tế bằng các loại cây công nghiệp. Điều đó dẫn đến việc chuyển đổi một diện tích rừng khá lớn phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế. Ngoài ra các công trình thủy điện cũng phần nào ảnh hưởng đến việc suy giảm nguồn tài nguyên rừng tự nhiên của địa phương. Đắk Nông là tỉnh có diện tích rừng sản xuất khá lớn, tập trung nhiều dự án sản xuất nông lâm nghiệp; hiện tại các dự án sản xuất nông lâm nghiệp buông lỏng quản lý, không phát triển kinh tế được, không có nguồn lực cả về kinh tế lẫn con người để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; vì vậy diện tích rừng ở các đơn vị này bị người dân lấn chiếm canh tác và tranh chấp rất gay gắt; đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm diện tích rừng ở tỉnh Đắk Nông.

Theo nghiên cứu về phân tích sự thay đổi LU/LC tại Đắk Nông giai đoạn 2005 đến 2018 (Nguyen, H. T. T et al, 2020a), kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích rừng tự nhiên đã suy giảm liên tục từ năm 2005 đến 2018, trong khi các loại lớp phủ khác thể hiện sự gia tăng về diện tích. Như vậy kết quả này hoàn toàn tương đồng với phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi.

Trong một nghiên cứu khác của (Nguyen, H. T. T et al, 2020b), về dự đoán thay đổi LU/LC tại Đắk Nông đến năm 2025 đã chỉ ra sự gia tăng dân số hàng năm cùng với phát triển kinh tế - xã hội chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự chuyển đổi diện tích sử dụng đất của khu vực nghiên cứu. Kết quả cho thấy được xu hướng suy giảm đáng kể diện tích rừng tự nhiên vào năm 2025, thông qua bản đồ dự đoán thay đổi sử dụng thảm phủ năm 2009,

2015 và 2018. Ngược lại, diện tích các lớp phủ dân cư, cao su và đất nông nghiệp gia tăng

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã ứng dụng viễn thám và GIS trong việc thành lập bản đồ và phân tích thay đổi sử dụng rừng/đất dựa vào ảnh vệ tinh Landsat 8 Surface Reflectance Tier 1 với thuật toán phân loại RF trong phạm vi tỉnh Đắk Nông với 3 mốc thời gian là năm 2015, 2018 và 2021. Ảnh vệ tinh được phân loại thành 9 lớp phủ với độ chính xác dao động từ 77,23% cho đến 86,05%.

Kết quả chồng xếp bản đồ cho thấy, giai đoạn năm 2015 – 2018, lớp phủ rừng thường xanh giảm đáng kể; còn lớp phủ rừng trồng và các loại lớp phủ không phải là rừng vẫn tiếp tục có xu hướng tăng diện tích.

Tương tự như giai đoạn 2015 – 2021, giai đoạn 2018 – 2021, lớp phủ rừng thường xanh vẫn tiếp tục giảm với diện tích giảm nhiều hơn giai đoạn trước; lớp phủ rừng trồng và các lớp phủ không phải là rừng vẫn có xu hướng tăng lên.

ANALYSIS OF LAND COVER CHANGES IN DAK NONG PROVINCE DURING THE PERIOD 2015-2021 BASED ON MULTI-TEMPORAL SATELLITE IMAGES

Cao Thi Hoai², Tran Thi Xuan Phan², Nguyen Hai Dang²

Received Date: 23/11/2022; Revised Date: 14/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

This study maps and analyzes the land cover change in Dak Nong province over two time periods: 2015-2018 and 2018-2021, using Landsat 8 SR Tiger 1 multi-temporal satellite imagery collected in 2015, 2018, and 2021. . The Random Forest (RF) was used to classify Landsat satellite imagery. The study found that classification accuracy ranged from 77.23 percent to 86.05 percent, with a Kappa coefficient ranging from 0.74 to 0.83. The findings revealed showed a significant decrease in the natural forest. The natural forest covered a significant decrease in the natural forest over time from 35.75% (2015) , to 33.41% (2018),, and 32.03% (2021). This land cover decreased in 2015, 2018, and 2021, respectively (decrease of by 3.72%, during the whole survey periequivalent tood , equivalent to over 24,000 haectares of natural forest). for the whole period. Meanwhile, other types of land cover showed an increase in the area over the periods, especially croplands.

Keywords: Landsat images, land cover, RF, accuracy assessment.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Nguyễn Thị Thanh Hương (2015). *Ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên rừng*, NXB Thông Tấn.

Đặng Thị Kim Nhung, Phạm Thị Mai Thy (2018). ứng dụng viễn thám trên nề tảng google earth engine để theo dõi biến động rừng, ảnh hưởng đến nhiệt độ bề mặt đất ở lưu vực sông Ba – Đà Rằng, kỷ yếu hội thảo GIS toàn quốc 2019.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Basommi, L.P., Guan, Q-f., Cheng, D-d., and Singh, SK. (2016). “Dynamics of land use change in a

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Cao Thi Hoai; Tel: 0984486838; Email: caohoi.tnu@gmail.com

- mining area: a case study of Nadowli District, Ghana”, *Journal of Mountain Science*, 2016, 13(4), p. 633–642.
- Blaschke, T., Hay G.J., Kelly M., Lang S., Hofmann P., Addink E., Feitosa R.Q., Van der Meer, F., Van der Werff, H., Van Coillie, F. and Tiede, D. (2014). Geographic Object-Based Image Analysis—Towards a New Paradigm. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 87, pp.180-191
- Coffey, R. (2013). The difference between “land use” and “land cover”, Michigan State University Extension [Online]. Available: http://msue.anr.msu.edu/news/the_difference_between_land_use_and_land_cover. [Accessed: 15-Dec-2017].
- Congalton, R.G., and Green, K., (1999). *Assessing the accuracy of remotely sensed data: Principles and practices*. Lewis Publishers. Boca Raton FL.
- Jensen, J.R. (1995). *Introductory Digital Image Processing – A remote sensing perspective*, Prentice Hall, New Jersey.
- Navulur K (2006). *Multispectral Image Analysis Using the Object-Oriented Paradigm*, CRC Press.
- Nguyen, H. T. T., Chau, Q. T. N., Pham, A. T., Phan, H. T., Tran, P. T. X., Cao, H. T., Le, T. Q., and Nguyen, D. T. H. (2020a). Land use/land cover changes using multi-temporal satellite, *ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, VI-3/W1-2020, p.83–90.
- Nguyen, H. T. T., Pham, T. A., Doan, M. T., and Tran, P. T. X. (2020b). Land use/land cover change prediction using multi-temporal satellite imagery and multi-layer perceptron Markov model, *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, XLIV-3/W1-2020, p.99–105
- Sothe, C., Almeida, C.M., Liesenberg, V., Schimalski, M.B. (2017). Evaluating Sentinel-2 and Landsat-8 Data to Map Sucessional Forest Stages in a Subtropical Forest in Southern Brazil. *Remote Sen.*, 2017(9), 838.
- Teluguntla, P., Thenkabail, P. S., Oliphant, A., Xiong, J., Gumma, M. K., Congalton, R. G., Kamini Yadav, K., Huete, A. (2018). A 30-m landsat-derived cropland extent product of Australia and China using random forest machine learning algorithm on Google Earth Engine cloud computing platform. *ISPRS J. Photogrammetry. Remote Sens.*, 2018(144), 325–340.